

КОРЕЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ УЗБЕКИСТАНА ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ

Сафи М. А.¹

¹Сафи Мария Александровна - доцент,
член Союза Художников Узбекистана, кафедра «Графика»,
Национальный институт художеств и дизайна им. К. Бехзода, г. Ташкент

Аннотация: в статье анализируется, творчество корейских художников периода независимости Узбекистана. В данной статье, автор описывает жизнь и творчество художников корейцев второго и третьего поколения после исторического факта переселения корейского народа с Дальнего Востока в Среднюю Азию. Как независимость Узбекистана отразилась в творчестве и повлияла на судьбы Корейских художников Узбекистана. Миграция одних художников и последователи, которые продолжали работать и творить на второй своей Родине. Корейские художники проявили свое мастерство, во всех направлениях изобразительного искусства. Охарактеризована творческая индивидуальность каждого художника в отдельности.

Ключевые слова: авангард, офорт, графика, живопись, литография, батик, монотипия.

KOREAN ARTISTS OF UZBEKISTAN BEFORE THE INDEPENDENCE PERIOD

Safi M. A.¹

¹Safi Mariya Aleksandrovna - docent,
member of the Union of Artist of Uzbekistan
DEPARTMENT OF GRAPHICS, NATIONAL INSTITUTE OF ARTS AND DESIGN
NAMED AFTER K. BEHZODA, TASHKENT

Annotation: the article analyzes the work of Korean artists of the period of independence of Uzbekistan. In this article, the author describes the life and work of Korean artists of the second and third generation after the historical fact of the resettlement of the Korean people from the Far East to Central Asia. How the independence of Uzbekistan was reflected in the work and influenced the fate of the Korean artists of Uzbekistan. Migration of some artists and followers who continued to work and create in their second homeland. Korean artists have shown their skills in all areas of fine arts. The creative individuality of each artist separately is characterized.

Keywords: avant-garde, etching, graphics, painting, lithography, batik, monotype.

УДК 7.049.1

Корейские художники в Узбекистане появились и сформировались во второй половине 20 века после депортации корейцев в Среднюю Азию. К периоду независимости Узбекистана художники корейцы заявили о себе достаточно весомо.

Рассмотрим процесс развития изобразительного искусства в творчестве художников корейцев за годы независимости Узбекистана. Ассимиляция корейцев прошла быстро и органично. Узбекистан стал новой Родиной для второго и третьего поколения переселенцев.

Периоду независимости уже больше 30 лет. На арене Узбекского искусства целая группа корейских художников представило большое разнообразие направлений и стилей. В это время произошло обнуление всех сфер жизнедеятельности общества. Ранее стабильное развитие и формирование художников перешло в фазу новых правил. Выживание в профессии без гос. заказов и гос. закупок, контрактное обучение в ВУЗе и так далее предложило новые формы существования (дикий рынок). Однако свободное творчество продолжало быть.

Осознание необходимости сохранения дел рук художников корейцев современников пришло к Ким Анатолию Владимировичу. Сам крупный бизнесмен, создатель компании «Нурон», собрал и продолжает собирать уникальную коллекцию работ корейских художников. На сегодняшний день его коллекция насчитывает около 1500 произведений – связь прошлого, настоящего и будущего. Подвиг собирателей и коллекционеров виден и оценен через время.

Третьяков П.М. собрал и составил славу русского искусства.

Соломон Гутгенхайм собрал и составил коллекцию современного искусства в Америке.

Савицкий И.В. подвигом своей жизни собрал и сохранил авангард нашего региона. «Лувр» в пустыне город Нукус.

Я думаю, что коллекция Ким Анатолия займет свою достойную нишу в истории нашей страны.

В его собрании находятся работы практически всех художников корейцев.

Пак Дюмон (1950) – жил и работал в городе Бухара. Занимался классической живописью и экспериментировал с авангардными течениями. Под общей волной миграции уехал в Россию, где реализован как живописец. (рис. 1)

Лим Борис (1949) – художник-философ. Переехал и обосновался в Казахстане. (рис. 2)

Ким Владимир Семенович (1946) – яркий, экспрессивный живописец – пленэррист. Переехав, все горы Узбекистана он переехал в Россию писать российские пасторали. (рис. 3)

Пак Николай (1955) – график, керамист. Единственный литограф, знающий все секреты высокой печати. Переехал в Россию. (рис. 4)

Пак Владимир (1952) – скульптор. Работал с любым материалом (дерево, шамот и др.). Переехал в Россию. (рис. 5)

Хегай Мирон (1953) – многоплановый, оригинальный художник-график. Нашел свою нишу свободы в Южной Корее. (рис. 6)

В период независимости многие искали для себя и своих семей лучшей доли и стабильности. Я сожалею, что эти уникальные и интересные мастера далеко. Это факт истории корейских художников Узбекистана. Многие продолжают работать здесь.

Шин Искра (1951) – достойный, крепкий живописец. Женщина преданная своему делу. Заслуженный работник культуры Узбекистана, почетный гражданин Республики Корея. (рис. 7)

Шин Светлана (1974) – потомок династии Шин. Продолжает достойно жить и работать в своей профессии – живописца.
(рис. 8)

Ан Виктор (1947) – фотохудожник. Всю свою творческую деятельность посвятил жизни корейцев стран СНГ. (рис. 9)

Цой Светлана Менгыновна (1944-2013) – театральный художник, живописец, флорист. Красивая женщина и чудесный колорист. Награждена орденом «Дустлик». (рис. 10)

Кан Леонид (1955) – живописец-реалист. Корейский Шишкин.
(рис. 11)

Магай Юрий (1950) – керамист. Порядочный, добрый человек создатель множества сувениров в мелкой пластике.

(рис. 12)

Магай Анатолий (1952-2004) – гравёр, медальер.

Трудился в монетном дворе. Автор многих шаржей. Юрий и Анатолий братья, которые зачастую трудились вместе.

(рис. 13)

Тян Геннадий (1950) – художественнаяковка. Металл звенит и поет в его руках.

(рис. 14)

Ким Владимир Сергеевич (1964) – живописец. Интересный плодовитый художник с разнообразной тематикой и техникой.

(рис. 15)

Лим Лана (1961) – театральный художник, живописец.
(рис. 16)

Ли Елена (1970) – живописец в полном понимании этого слова. Экспрессивно и смело создает свои холсты.
(рис. 17)

Ван Вероника (1969) – график, педагог-наставник.
(рис. 18)

Тен Лариса (1964) – единственная и неповторимая кружевница, хранительница тайн коклюшечного, вологодского кружева.

(рис. 19)

Ли Александр Дончерович (1959) – график, мастер глубокой печати (офорт).

(рис. 20)

Ли Татьяна (1965) – потомок династии Ли. Живописец, график, педагог. Отличник народного образования. Автор программ, учебных пособий и учебников по изобразительному искусству. Эмоциональный художник и высокий профессионал.

(рис. 21)

Ли-Сафи Мария (1971) – потомок династии Ли. Живописец, график, педагог в звании доцент. Автор учебных пособий для ВУЗов. Последовательно воплощает в своем творчестве изысканность цвета и форм.

(рис. 22)

Пак Марина (1975) – потомок династии Пак. Художник и педагог. Освоила и развивает технику «батик», работает как живописец. (рис. 23)

Пак Евгений (1979) – потомок династии Пак. График. Успешно развивает технику «монотипии». (рис. 24)

Лигаи Дмитрий (1986) – талантливый, успешный художник-иллюстратор. (рис. 25)

Ким Дарья (1998) – динамично развивающаяся в современном искусстве молодой и обаятельный художник. (рис. 26)

Каждый из этих авторов вложил свою неповторимую лепту в формировании искусства Узбекистана в целом. Время перемен всегда сложно, но красоту, гармонию и единство утверждают художники.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ/ REFERENCES

1. Еремян Р.В. *Корейские художники Узбекистана*. – Ташкент: Узбекистан, 2001, стр. 304.
2. Зиганишина Н.А. *Художник и книга*. – Ташкент: Гафур Гулям, 1987, стр. 240.
3. *Справочник членов Союза художников Узбекистана*. – Ташкент: 2008.
4. <https://koryo-saram.site/hudozhnik-iskra-shin/>
5. <https://koryo-saram.site/hudozhnik-tsoj-svetlana-mengynovna/>
6. <https://koryo-saram.site/hudozhnik-tatyana-li/>
7. <https://koryo-saram.site/hudozhnik-mariya-li-safi/>